

SHIRIN AMMO ZAHAR

To'laganova X.X.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi.

+998949476902 e-mail: xusnora690202@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748329>

DOLZARBLIGI: Shirin ammo zahar. Insonga xush keluvchi narsalar shirin zarar keltiruvchilar esa zahardir. Hozirgi kunda insonlar hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan mahsulot bu shakardir. U shirin o'lim ham deb ataladi. Shakar o'zi nima?

TADQIQOTNING MAQSADI: Xo'sh shakar bizga nega kerak? Bu mahsulot energiya manbai, u organizmda glukozaga aylanib energiya uchun sarflanadi. Jismoniy zo'riqishlarda, sport bilan shug'ullanganda shakar iste'mol qilinsa energiyaga bo'lgan extiyoj tezda bartaraf etiladi. Aqliy mehnat faoliyati bilan shug'ullanadigan kishilarda bosh miyaning uglevodga bo'lgan extiyoji ortadi. Shunda shakar iste'mol qilish orqali uni qondirish mumkin.

USUL VA USLUBLAR: Shakarni foydasi bilan birgalikda zarari ham anchagina

1. Yog' to'planishiga olib keladi. Doimiy ravishda ko'p shakar qabul qilish glikogen zaxirasini oshiradi va u yog' to'qimiasiga aylanib inson semirishiga olib keladi!

2. Soxta ochlik hissini uyg'otadi. Iste'mol qilinganda qonga so'rilib qonda glukoza miqdori ortadi va oshqozon osti bezi qo'shimcha insulin garmonini ishlab chiqara boshlaydi. Oqibatda ishtaxa oshadi va soxta ochlik paydo bo'ladi. Insulin miqdorining oshishi tufayli hozirgi kunda ko'pchilik insonlarning muommosi bo'lgan qandli diabet yoki yurak miokardi kelib chiqadi.

3. Tez qarishga olib keladi. Ajinlar paydo qiladi teri qoplamasining kollageniga ta'sit qilib elastikligini pasaytiradi.

4. Immunitetni pasaytiradi. Qonda qancha shakar miqdori ko'p bo'lsa immunitet shuncha past bo'ladi

5. Ko'z ko'rish qobiliyatini pasaytiradi!

6. O't pufagida tosh hosil bo'lishi mumkin.

7. Homilador ayollarda toksikozga olib keladi

NATIJALAR: Bir kunda qancha shakar yeyish mumkin? Erkaklar kuniga 150 kkal 37.5 gr yoki 9 osh qoshiq. Ayollar 100 kkal 25 gr yoki 6 osh qoshiq. Shirinlangan gazlangan suvlar, sharbatlar va shirin choylar kabi shakar bilan ta'minlangan ichimliklar tarkibida oddiy shakar turi bo'lgan fruktoza mavjud. Dunyoda semirish darajasi kundan-kunga ortib bormoqda. Shakar, ayniqsa shakar bilan shirin ichimliklar, aybdorlardan biri sifatida ko'riladi. Boshqacha aytganda, shakarli ichimliklar bizning ochligimizni jilovlamaydi, aksincha, ular juda ko'p kaloriyalarni tezda iste'mol qilishni osonlashtiradi. Bu kilogramm ortishiga olib keladi.

Saraton kasalligi xavfini oshiradi

- Shakarni ortiqcha iste'mol qilishning zararlaridan biri shundaki, u ba'zi saraton kasalliklarini rivojlanish xavfini oshiradi.
- Avvalo, shakarli ovqatlar va ichimliklarni ortiqcha iste'mol qilish semirishga olib keladi. Bu saraton xavfini sezilarli darajada oshiradi.
- Shuningdek, shakarni iste'mol qilish tanadagi yallig'lanishni kuchaytiradi va insulin qarshiligini keltirib chiqarishi mumkin, bu ikkalasi ham saraton xavfini oshiradi

Depressiya xavfini oshiradi

- Sog'lom ovqatlanish kayfiyatni yaxshilashga yordam beradi, shakar va qayta ishlangan oziq-ovqatlarga boy parhez depressiya ko'rish ehtimolini oshiradi.

- Yuqori shakarli qulay ovqatlarni iste'mol qilish depressiya xavfi yuqori bo'lgan Energiya darajasini pasaytiradi

XULOSA: Shunday ekan har bir narsaning meyor darajasini anglash, uni foyda va zararlari haqida o'rganish zarurligini unutmasligimiz kerak. Bu ayniqsa bizning sog'ligimizga aloqasi bo'lsa, unga befarq bo'lmaslik lozim. Azizlar sog'ligingizga e'tiborli bo'ling, siz hali ko'plab insonlarga kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wikipedia/uz Valeriy nikelnikov "Dardingni sev" Ibn Sino "Tib qonunlari"
2. Ishtirokchining hammualliflari bo'lgan holda, qayd varaqsi faqat ma'ruzachi uchun to'ldiriladi